

Zienswijze: Tekortkomingen van huidige ontwerp-Circulair Materialenplan voor het realiseren van de circulaire economie doelstellingen en de oplossingen

(Opinion: Shortcomings of the current draft Circular Materials Plan for achieving circular economy objectives and solutions. [See English version below](#))

dr. W.J.V. Vermeulen
Emeritus Associate Professor
Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University
14 februari 2025

Inleiding

In de afgelopen jaren is bij het Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, uitgebreid onderzoek gedaan naar het functioneren van de interventies gericht op het realiseren van de beoogde circulaire economie¹, onder meer in het kader van het EU Marie Skłodowska-Curie ITN project CRESTING². De belangrijkste bevindingen en implicaties daarvan voor het beleid zijn bij verschillende gelegenheden gecommuniceerd naar de regering en de Tweede Kamer³.

De Nederlandse overheid beoogt een circulaire economie te creëren, door het gebruik van nieuwe grondstoffen vergaand terug te dringen en zoveel mogelijk gebruik te laten maken van gerecyclede materialen. Daarnaast moeten producten langer gebruikt worden, voordat ze worden afgedankt (Reduce, R1; Resell, Reuse, R2; Repair, R3)⁴ en moet overdadig gebruik worden ontmoedigd (Refuse, R0).

Deze circulaire economie kan niet worden bereikt zonder een heldere rol van de overheid door middel van reguleren en beprijsen. Tot nog toe vertrouwdde de overheid vooral op stimuleren (ondersteunen startups, nieuwe bedrijfsmodellen) en een beperkte vorm van beprijsen via de markt (met Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV)).

Circulaire bedrijfsmodellen kunnen alleen slagen als de marktcondities (normering en beprijzing) dat mogelijk maken. Het is essentieel ervanuit te gaan dat circulaire startups zich momenteel nog in de nichemarkten bevinden. De grote massa van de materiaalstromen wordt via de tientallen productsectoren gereguleerd⁵. Daarin speelt Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) een cruciale rol. Met name in deze sectoren zijn de effectieve condities nodig om in de markten van het terugwinnen van grondstoffen (kunststoffen, elektronica, textiel, banden, etc.) veel meer dan nu, **hoogwaardige recycling** in nieuwe producten mogelijk maken.

Huidige tekortkomingen

In diverse onderzoeken hebben we laten zien dat deze UPV-systemen hierin vergaand te kort schieten. De kosten van de UPV-systemen zijn zo laag (rond 1% van de productprijs), dat hier geen stimulans voor herontwerpen van producten van uitgaat. In de UPV-systemen worden producenten feitelijk slechts voor een beperkt deel verantwoordelijk gemaakt voor de recycling van hun eindproducten.

We hebben een reeks suggesties gedaan om alle relevante kosten (via de bijdragen in de UPV-systemen) aan producenten toe te rekenen⁶:

- Een kostenbepaling op basis van de best beschikbare recyclingstechnologie, in plaats van de nu geldende **maximale recyclingskosten van € 205,-/ton** (volgens het voormalige LAP 3). Dit laatste is er de oorzaak van dat we vooral **downcycling** zien en dat er in Nederland daardoor geen gezonde recycling industrie tot stand is gekomen.

- In plaats van de huidige systematiek dient in beeld gebracht te worden wat de **kosten** zijn van de **hoogwaardige recyclingsmethodes**, die **nodig zijn** om de beleidsdoelstellingen **voor het uitfaseren** van het gebruik van **nieuwe grondstoffen** te realiseren. Dat kostenniveau dient het vertrekpunt te zijn voor de financiële verantwoordelijkheid voor producenten.
- De kosten van het **niet** door de UPV-organisaties **ingezamelde** deel van de product-afvalstromen, dat nu bij het restafval terecht komt, moeten ook bij de producent in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor worden nu via de gemeentelijke afvalstoffenheffing opgebracht door de burger. Producenten betalen daar momenteel niet voor.
- Het toevoegen van kosten voor het stimuleren van **Reuse (R2)** en **Repair (R3)** aan de financiële verantwoordelijkheid van producenten. Zonder stimuleren van Reuse en Repair blijft het goedkoper om nieuw te kopen. Voor producenten ontbreekt hier nu elke prikkel.

Door het ontbreken van een gezonde en voldoende omvangrijke recyclingsindustrie wordt vanuit de verschillende UPV-systemen een groot deel van het te recyclen reststromen geëxporteerd, zowel naar bestemmingen binnen Europa, als naar Afrika en Azië. Ook verdwijnt een deel van de binnen Europa geëxporteerde reststromen in latere instantie alsnog naar Afrika of Azië.

De bestaande regelgeving voor UPV en export biedt onvoldoende waarborgen om deze te recyclen producten op even hoogwaardige wijze als in Nederland en Europa te laten verwerken, of om te voorkomen dat deze überhaupt niet worden verwerkt en ongecontroleerd worden gedumpt buiten Europa.

Hierdoor doen zich schijnende situaties voor in vele landen in midden Afrika en Zuidoost Azië⁷. Om hier een oplossing voor te creëren, is door ons een verdergaande vorm van producentenverantwoordelijkheid uitgewerkt: **Ultimate Producer Responsibility**⁸, waarin de Europese UPV-systemen ook de kosten op moeten brengen voor hoogwaardige verwerking in lagelonenlanden van de uit Europa geïmporteerde en snel afgedankte producten (plastic, elektronica, auto's, banden, textiel etc.).

Echter, een gezonde en voldoende omvangrijke recyclingsindustrie is alleen mogelijk als er een eerlijk speelveld is op de markten van grondstoffen. Tot nu toe is er nauwelijks ingegrepen in de marktverhoudingen tussen nieuwe grondstoffen en gerecyclede grondstoffen. Nieuwe grondstoffen, al dan niet geïmporteerd uit andere delen van de wereld, worden veel goedkoper op de markt gebracht, waardoor gerecyclede materialen geen kans krijgen. We zien dit momenteel nadrukkelijk in de markt van plastic, waar de recyclingsindustrie op sterven na dood is. Er is een **eerlijke prijsbepaling** nodig voor nieuwe grondstoffen, waarin alle negatieve effecten zijn meegenomen. De rekenmethodes daarvoor bestaan⁹, maar ze worden nog niet toegepast. Zolang dat niet plaats vindt, is een **duurzaamheidsheffing op nieuwe grondstoffen**, al dan niet aan de Europese grens, het beste alternatief in aanvulling op de beprijzing via de UPV-systemen. De opbrengsten hiervan kunnen worden ingezet om hoogwaardige recycling verder te stimuleren.

Een eerlijkere kostenverhouding tussen nieuwe en recyclede grondstoffen zal ook direct van invloed zijn op het **herontwerpen van producten** door de industrie, en leiden tot veelvuldiger toepassen van gerecyclede materialen in hun productenaanbod. Maar ook hier is, naast beprijzen, normering noodzakelijk, zoals **normering over het aandeel hergebruikt materiaal** in de producten (minimumnorm, transparantieregels) en over verdergaande eisen ten aanzien van **repareerbaarheid** (het vaststellen van een periode waarin de gebruiker gratis kan laten repareren).

Samenvattend: circulaire economie kan alleen ontstaan als gelijktijdig in drie aan elkaar gekoppelde markten goed afgestemde en voldoende krachtige normering en beprijzing plaatsvindt: de markten van eindproducten, de markten van inzameling en recycling, en de markten van grondstoffen.

Benodigde verbeteringen voor het ontwerp-Circulair Materialenplan.

In het nu voorliggende **ontwerp-Circulair Materialenplan** worden slechts in zeer beperkte mate stappen gezet in deze richting.

Concreet zijn de **volgende verbeteringen** op basis van boven besproken wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk:

1. De systematiek van Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) dient fundamenteel te worden aangescherpt.

*A – Zorg beter voor de **meest hoogwaardige** recycling*

Kernpunt is *welke vormen van recycling als uitgangspunt* worden genomen. Hiervoor is het document *“Leidraad gebruik minimumstandaard”* van belang. Hier wordt nog gebruikt gemaakt van de oude ‘afvalhiërarchie’ uit de jaren 90 en de daarbij behorende terminologie, zoals ‘nuttige toepassing van afval’. Het gaat voorbij aan de meer recente en gedetailleerde classificatie van ‘value retention options’ voor de circulaire economie (10Rs)⁴ waarin naast de lange recyclingslussen (R7 Material recycling, R8 Recover energy en R9 Re-mine) ook de middellange (R6 Re-purpose, R5 Remanufacture, R4 Refurbish en R3 Repair) en de korte recyclingslussen (R2 Reseel, reuse, R1 Reduce en R0 Refuse) worden onderscheiden en waarvan inmiddels overduidelijk is dat de laatste twee categorieën veel meer expliciete ondersteuning vanuit de overheid nodig hebben. Het document *“Leidraad gebruik minimumstandaard”* is weliswaar in eerste instantie gericht op ‘vergunningverleners’ en op ‘Afvalverwerkers of initiatiefnemers van nieuwe initiatieven voor afvalverwerking’ (p.4), maar heeft grote implicaties voor de producenten, die in gevolge de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid individueel, dan wel collectief, verantwoordelijk zijn voor de verwerking van hun producten na de gebruiksfase. Zij dienen ervoor te zorgen dat hun producten pas worden aangeboden als de opties R1 tot en met R6 maximaal zijn benut. In dit kader hebben wij in ons *Whitepaper*¹⁰ eropaan gedrongen dat de strategieontwikkeling per productcategorie (zoals elektronica, kunststoffen, textiel, auto’s, banden etc.) als vertrekpunt neemt de analyse van alle markt- en technologische opties voor R1 tot en met R7, en de kostenniveaus daarvan. Daarmee dient te worden vastgesteld welke inzet van deze opties nodig is om de generieke doelstelling van het circulaire economie beleid te realiseren. Ofwel; wat er nodig is om het gebruik van primaire grondstoffen per 2030 met 50% te verminderen en per 2050 met (zo goed als) 100%. In het ontwerp-Circulair Materialenplan en bijbehorende afval- en ketenplannen ontbreekt een dergelijke fundamentele aanpak. De *“Leidraad gebruik minimumstandaard”* geeft nu richtlijnen voor het beoordelen van individuele aanvragen voor verwerkers, maar het ontbreekt aan sturing op systeemniveau, dat wil zeggen hoe de collectieven van producenten, die onder de UPV vallen, worden aangestuurd.

*B – Maak een eind aan downcycling als gevolg van de **veel te lage kostendrempel***

In eerdere publicaties en briefings naar de overheid hebben we steeds aangegeven¹¹ dat vanuit het perspectief de verantwoordelijke producenten de in de LAP3 vastgelegde algemene ‘drempelwaarde’ van € 205,- per ton afval voor de verwerking als ‘hoogwaardig afvalbeheer’ de fundamentele oorzaak is voor het grootschalige ‘downcyclen’: alleen zeer laagwaardige recycling methodes (binnen R7) maken op deze wijze een kans. Het gevolg is dat de industrieën voor hoogwaardige recycling geen kans krijgen in de markt.

In het ontwerp-Circulair Materialenplan is dit enigszins aangepast. De terminologie is veranderd in ‘*financiële uitzonderingsmogelijkheden*’ onder ‘*bijzondere situaties*’. Er staat nu dat ‘*op een laagwaardigere wijze verwerkt mag worden, indien de reguliere verwerking de ontdoener meer zou kosten dan € 265,- per ton*’ (par. 4.2.1. “Leidraad gebruik minimumstandaard”¹²). Hiermee staat de deur nog steeds wijd open voor downcycling. Het bedrag is weliswaar van € 205 naar

€265 verhoogd¹³, maar het getal van €205 ging al 2 decennia mee. Het nieuwe bedrag is daarmee nog minder dan een inflatiecorrectie.

In plaats van deze 'drempel', c.q. 'uitzonderingsmogelijkheid' dient de voorkeursverwerkingswijze te worden bepaald, zoals aangegeven onder -A-. Dat zal leiden tot veel hogere kosten voor de verwerking, zeker in de eerste periode, waarin hoogwaardige verwerkingsmethoden van de grond moeten komen. Maar hierbij dient bedacht te worden dat de kosten van het huidige systeem van uitzonderlijk laag zijn: tussen de 0,11% en 1,6% van de productprijs¹⁴.

C – Zorg voor een daadwerkelijke **prikkel voor circulair ontwerpen** van producten.

De genoemde lage kosten voor producenten hebben ook als gevolg dat er geen prikkel is om tot betere productontwerpen te komen. De adviezen onder -A- en -B- leiden mogelijk tot een kostenverhoging van enkele procenten ten opzichte van de gemiddelde productprijs. Maar dat is nog niet voldoende. In het eerdergenoemde *Whitepaper*¹⁵ en elders zijn nog enkele kostensoorten genoemd die ook doorberekend zouden moeten worden aan de producent in het kader van UPV:

- Een vergoeding om de gemeentelijk kosten te dekken voor het gedeelte van de producten dat niet door de producenten(organisaties) wordt ingezameld na gebruik, maar via het restafval;
- Vergoedingen voor kringloopwinkels, tweedehandswinkels en reparatiediensten voor het vermijden van het ontstaan van afval.
- De vergoeding voor verwerking na export (zie punt 2 hieronder).

Naast versterking van de financiële prikkel is het ook essentieel dat **de prijsprikkel ook direct aangrijpt** bij de prestaties van producenten in het circulair herontwerpen van producten. In de huidige sectorgewijze afval- en ketenplannen voor sectoren waarvoor UPV geldt, zijn geen voorschriften opgenomen om de tariefstructuur effectief in te richten, zodanig dat bedrijven die veel secundaire materialen in hun producten toepassen ook daadwerkelijk een lagere bijdrage betalen. Zonder een dergelijke directe koppeling kan van de aangescherpte aandacht voor Ecodesign (zoals onder meer beschreven in Hoofdstuk 4 van het *Ketenplan Textiel* en het *Ketenplan Papier en Karton*) weinig effect verwacht worden.

2. De internationale dimensie van de circulaire economie vergt het nemen van verantwoordelijkheid voor de afval-lekkages naar lagelonenlanden (zoals Midden-Afrika / Zuidoost-Azië).

Met name het document "*Grensoverschrijdend transport*", waarin ook aandacht wordt besteed aan de nieuwe regels van de Verordening (EU) 2024/1157 (nEVOA), besteden aandacht aan deze problematiek, evenals de betreffende paragrafen in de verschillende sectorgerichte afval- en ketenplannen. Met de nEVOA zijn enkele aanscherpingen doorgevoerd. Op basis van onze ervaringen zal dit slechts in beperkte mate de door de Nederlandse en Europese export veroorzaakte problemen in de lagelonenlanden in Midden-Afrika en Zuidoost-Azië.

Dit hangt samen met de vele sluiproutes die men vindt voor producten, zoals elektronische apparatuur, textiel, auto's, autobanden en kunststoffen, om deze alsnog als 'tweedehands' product te exporteren. In enkele van de afval- en ketenplannen wordt hier expliciet aandacht besteed. Zo wordt in het *ketenplan textiel* (p. 18) gesproken over onderzoek naar de negatieve effecten van deze export. In het *afvalplan elektronische apparatuur* wordt illegale export een ernstig probleem genoemd (p. 15). Naast deze twee sectoren speelt deze problematiek onder meer ook bij auto's en autobanden.

Ondanks de pogingen om deze export te verminderen, zal er ook verantwoordelijkheid moeten worden genomen voor de effecten van deze export naar lagelonenlanden. In eerdere studies lieten we zien dat enerzijds de bevolking voor een zeer groot gedeelte alleen gebruik kan maken van deze

geëxporteerde tweedehandsproducten, die nog slechts een korte tijd blijven werken. Nieuwe producten zijn te duur voor hen. Anderzijds ontbreekt in deze landen een goedwerkende infrastructuur van inzameling en hoogwaardige recycling van deze producten, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid en het milieu.

Verantwoordelijkheid voor deze onbedoelde ernstige effecten kan worden genomen door stappen te zetten in de richting van toepassing van **Ultimate Producer Responsibility**⁸. De essentie is dat via de in de Europese Unie bestaande UPV-systemen voor deze productgroepen ook kosten worden vergoed voor het opzetten van hoogwaardige verwerking van het zowel legaal en illegaal geëxporteerde afval vanuit Europa, wanneer deze uiteindelijk in de afvalfase komen. Via uiteenlopende werkwijzen kan het aandeel van deze Europese export in de nationale afvalstromen van deze landen (zoals Ghana, Nigeria, Kenia, Vietnam, Indonesië) worden vastgesteld. Voor deze stromen dienen dezelfde kostenvergoedingen door de producenten te worden gegeven als binnen Europa. Dit geld wordt aangewend om ter plekke een degelijke verwerkingsinfrastructuur op te zetten. Nederland kan (zo nodig met enkele andere landen) in eerste pilots systemen voor Ultimate Producer Responsibility opzetten. Daarmee kan vervolgens in Europees verband worden opgeschaald.

Quote as:

Vermeulen, W.J.V. (2025) Zienswijze: Tekortkomingen van huidige ontwerp-Circulair Materialenplan voor het realiseren van de circulaire economie doelstellingen en de oplossingen, Utrecht University, Utrecht. doi: 10.5281/zenodo.14965374 (English translation included)
<https://zenodo.org/records/14965374>

-
- ¹ Vermeulen, W.J.V., Friant, M.C., Campbell-Johnston, K., Deutz, P., Newsholme, A., Pusz, M., Klein, N., et al. (2024), "Policy Considerations for a Circular Economy", *Circular Economy Realities. Critical Perspectives on Sustainability*, Routledge, London, pp. 173–202, doi: 10.4324/9781003295631-8.
- Vermeulen, W., Campbell-Johnston, K. and Thapa, K. (2022), "Extended Producer Responsibility and Circular Economy: Three Design Flaws", *Ökologisches Wirtschaften - Fachzeitschrift*, Oekom Publishers GmbH, Vol. 37 No. 1, pp. 21–23, doi: 10.14512/oew370121.
- ² Het CRESTING-project is een afgerond European Union's Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie onderzoeksproject van 8 universiteiten uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Portugal, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. De beleidsadviezen zijn te vinden op https://cresting.hull.ac.uk/impact/policy_features/
- ³ Vermeulen, W.J.V., Backes, C.W., Munck, M.C.J. de, K.Campbell-Johnston, Waal, I.M. de, Carreon, J.R. and Boeve, M.N. (2021), *WHITE PAPER over Transitiepaden Voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid Op Weg Naar Een Circulaire Economie*, Utrecht. Technische briefing aan Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat over circulaire economie op 14 april 2022. Zie meer [hier](#).
- Rondetafelgesprek over het normeren, stimuleren en beprijzen ten behoeve van een circulaire economie op 18 december 2024, georganiseerd door de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- ⁴ Reike, D., Vermeulen, W.J.V. and Witjes, S. (2018), "The circular economy: New or Refurbished as CE 3.0? — Exploring Controversies in the Conceptualization of the Circular Economy through a Focus on History and Resource Value Retention Options", *Resources, Conservation and Recycling*, Elsevier, Vol. 135, pp. 246–264, doi: 10.1016/j.resconrec.2017.08.027.
- ⁵ Zie p. 44 in Vermeulen, W.J.V., et al. (2021), *WHITE PAPER over Transitiepaden Voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid Op Weg Naar Een Circulaire Economie*, Utrecht.
- ⁶ Vermeulen, W., Campbell-Johnston, K. and Thapa, K. (2022), "Extended Producer Responsibility and Circular Economy: Three Design Flaws", *Ökologisches Wirtschaften - Fachzeitschrift*, Oekom Publishers GmbH, Vol. 37 No. 1, pp. 21–23, doi: 10.14512/oew370121.
- ⁷ Thapa, K., Vermeulen, W.J. V., De Waal, M.M., Deutz, P. and Nguyễn, H.Q. (2024), "Towards a Just Circular Economy Transition: the Case of European Plastic Waste Trade to Vietnam for Recycling", *Circular Economy and Sustainability*, Springer Nature, doi: 10.1007/s43615-023-00330-w.
- ⁸ Thapa, K., Vermeulen, W.J.V., Deutz, P. and Olayide, O. (2022), "Ultimate producer responsibility for e-waste management—A proposal for just transition in the circular economy based on the case of used European electronic equipment exported to Nigeria", *Business Strategy and Development*, doi: 10.1002/bsd2.222.; Thapa, K., Vermeulen, W.J.V., Olayide, O. and Deutz, P. (2022), *Policy Brief: Blueprint for Ultimate Producer Responsibility*, Utrecht.
- ⁹ Roos Lindgreen, E. and Vermeulen, W.J.V. (2023), "In search for ground rules for product-oriented full cost accounting methods: Ensuring construct validity", *Environmental and Sustainability Indicators*, Elsevier B.V., 1 September, doi: 10.1016/j.indic.2023.100275.; Vermeulen, W.J. V., Croes, P.R. and van der Feen, L. (2023), "Piloting Oiconomy Pricing: First experiences of producers applying full

cost sustainability assessment of products”, *Business Strategy and the Environment*, Wiley, Vol. 32 No. 7, pp. 4924–4937, doi: 10.1002/bse.3400.

¹⁰ Zie Hfst. 4 en 6 in Vermeulen, W.J.V., Backes, C.W., Munck, M.C.J. de, K.Campbell-Johnston, Waal, I.M. de, Carreon, J.R. and Boeve, M.N. (2021), *WHITE PAPER over Transitiepaden Voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid Op Weg Naar Een Circulaire Economie*, Utrecht.

¹¹ Zie p. 23 in Vermeulen, W.J.V., Backes, C.W., Munck, M.C.J. de, K.Campbell-Johnston, Waal, I.M. de, Carreon, J.R. and Boeve, M.N. (2021), *WHITE PAPER over Transitiepaden Voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid Op Weg Naar Een Circulaire Economie*, Utrecht.

¹² Deze zelfde uitzondering komt ook terug in vele *sectorale afvalplannen* (zoals voor *banden en rubber* (p. 4, 5, 7, 10, 12), en *kunststoffen* (p. 4, 5, 7, 11-13)) en *ketenplannen* (zoals voor *textiel* (p. 21, 23, 27-29) en *papier en karton* (p.20, 21 25, 26)).

¹³ Van een dergelijke systematische bepaling van de benodigde inzet van hoogwaardige recyclingstechnieken is in de huidige *sectorale afvalplannen* (zoals voor *banden en rubber, elektronische apparatuur, kunststoffen* (p. 5, 7 en 11-13) en *verpakkingen*) en de huidige *ketenplannen* (zoals voor *textiel* en *papier en karton*) geen sprake. Zonder een dergelijke analyse kan niet aannemelijk worden gemaakt dat de beleidsdoelstellingen gerealiseerd gaan worden.

¹⁴ Zie p. 24 en 48 in Vermeulen, W.J.V., Backes, C.W., Munck, M.C.J. de, K.Campbell-Johnston, Waal, I.M. de, Carreon, J.R. and Boeve, M.N. (2021), *WHITE PAPER over Transitiepaden Voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid Op Weg Naar Een Circulaire Economie*, Utrecht.

¹⁵ Zie Hfst. 4 en 6 in Vermeulen, W.J.V., Backes, C.W., Munck, M.C.J. de, K.Campbell-Johnston, Waal, I.M. de, Carreon, J.R. and Boeve, M.N. (2021), *WHITE PAPER over Transitiepaden Voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid Op Weg Naar Een Circulaire Economie*, Utrecht.

Opinion: Shortcomings of the current draft Circular Materials Plan for achieving circular economy objectives and solutions

[this document is submitted to the Dutch government in the public participation procedure for the draft Circular Materials Plan]

Introduction

In recent years, the Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, has conducted extensive research into the functioning of interventions aimed at achieving the intended circular economy¹, in the context of the EU Marie Skłodowska-Curie ITN CRESTING-project². The main findings and implications for policy have been communicated to the government and the Dutch House of Representatives (Tweede Kamer) on various occasions².

The Dutch government aims to create a circular economy by drastically reducing the use of new raw materials and using recycled materials as much as possible. In addition, products must be used longer before they are discarded (Reduce, R1; Resell, Reuse, R2; Repair, R3)⁴ and excessive use must be discouraged (Refuse, R0).

This circular economy cannot be achieved without a clear role for the government through regulation and pricing. Until now, the government has mainly relied on stimulation (supporting start-ups, new business models) and a limited form of pricing via the market (with Extended Producer Responsibility (EPR)).

Circular business models can only succeed if market conditions (standards and pricing) make this possible. It is essential to assume that circular start-ups are currently still in niche markets. The large mass of material flows is regulated via dozens of product-sectors⁵. Extended Producer Responsibility (EPR) plays a crucial role in this. In these sectors in particular, effective conditions are needed to enable **high-quality recycling** in new products in the markets for recovering raw materials (plastics, electronics, textiles, tyres, etc.) to a much greater extent than is currently the case.

Current shortcomings

In various studies, we have shown that these EPR systems fall far short in this respect. The costs of the EPR systems are so low (around 1% of the product price) that they do not provide any incentive for redesigning products. In the EPR systems, producers are actually only made responsible for a limited part of the recycling of their end products.

We have made a series of suggestions to allocate all relevant costs (via the contributions in the EPR systems) to producers⁶:

- A cost determination based on the best available recycling technology, instead of the current **maximum recycling costs of € 205,-/ton** (according to the former National Waste Plan (LAP 3)). The latter is the reason why we mainly see **downcycling** and why a healthy recycling industry has not been established in the Netherlands.
- Instead of the current system, the **costs of the high-quality recycling methods** that are **needed** to realise the policy objectives **for phasing out** the use of **new raw materials** should be determined. That cost level should be the starting point for the financial responsibility of producers.
- The costs of the part of the product waste flows that is **not collected** by the EPR organisations, which now ends up in the local residual waste, should also be charged to the producer. The costs for this are now paid by the citizen via the municipal waste tax. Producers do not currently pay for this.
- Adding costs for stimulating **Reuse (R2)** and **Repair (R3)** to the financial responsibility of producers. Without stimulating Reuse and Repair, it remains cheaper to buy new. There is currently no incentive for producers here.

Due to the lack of a healthy and sufficiently large recycling industry, a large part of the residual flows aimed to be recycled, are exported from the various EPR systems, both to destinations within Europe and to Africa and Asia. In addition, a part of the residual flows exported within Europe later disappears to Africa or Asia.

The existing regulations for EPR and export do not offer sufficient guarantees to have these recycled products processed in the same high-quality way as in the Netherlands and Europe, or to prevent them from not being processed at all and being dumped outside Europe in an uncontrolled manner. This results in apparent situations in many countries in Central Africa and Southeast Asia⁷. In order to create a solution for this, we have developed a more far-reaching form of producer responsibility: **Ultimate Producer Responsibility**⁸, in which the European EPR systems must also cover the costs for high-quality processing in low-wage countries of the products imported from Europe and quickly discarded (plastic, electronics, cars, tires, textiles, etc.).

However, a healthy and sufficiently large recycling industry is only possible if there is a level playing field on the raw materials markets. Up until now, there has been little intervention in the market relations between new raw materials and recycled raw materials. New raw materials, whether or not imported from other parts of the world, are brought onto the market much cheaper, which means that recycled materials do not stand a chance. We are currently seeing this clearly in the plastics market, where the recycling industry is on its deathbed. A **fair price determination** is needed for new raw materials, in which all negative effects are included. The calculation methods for this exist⁹, but they are not yet applied. As long as this does not happen, a **sustainability levy on new raw materials**, whether or not at the European border, is the best alternative in addition to the pricing via the EPR systems. The revenues from this can be used to further stimulate high-quality recycling.

A fairer cost ratio between new and recycled raw materials will also have a direct influence on the **redesign of products** by the industry, and lead to more frequent use of recycled materials in their product range. But here too, in addition to pricing, standardisation is necessary, such as **rules on the share of reused material** in the products (minimum standard, transparency rules) and on more far-

reaching requirements regarding **reparability** (establishing a period in which the user can have repairs done free of charge).

In summary: a circular economy can only arise if well-coordinated and sufficiently powerful regulation and pricing take place simultaneously in three interconnected markets: the end product markets, the collection and recycling markets, and the raw material markets.

Necessary improvements for the draft Circular Materials Plan.

In the current **draft Circular Materials Plan**, only very limited steps are taken in this direction.

In concrete terms, the **following improvements** are necessary based on the scientific research discussed above:

1. The system of Extended Producer Responsibility (EPR) must be fundamentally tightened.

A – Better ensure the highest quality recycling

The key point is which forms of recycling are taken as a starting point. The document “*Guideline for the use of minimum standard*” is important for this. The old ‘waste hierarchy’ from the 1990s and the associated terminology, such as ‘beneficial application of waste’, are still used here. It ignores the more recent and detailed classification of ‘value retention options’ for the circular economy (10Rs)⁴, which distinguishes not only the long recycling loops (R7 Material recycling, R8 Recover energy and R9 Re-mine), but also the medium (R6 Re-purpose, R5 Remanufacture, R4 Refurbish and R3 Repair) and short recycling loops (R2 Resell, reuse, R1 Reduce and R0 Refuse), and of which it is now abundantly clear that the latter two categories require much more explicit support from the government. The document “*Guideline for the use of the minimum standard*” is primarily aimed at ‘permit issuers’ and at ‘waste processors or initiators of new waste processing initiatives’ (p.4), but has major implications for producers, who, under the Extended Producer Responsibility, are individually or collectively responsible for the processing of their products after the use phase. They must ensure that their products are only offered if options R1 to R6 have been used to the maximum. In this context, we have urged in our *Whitepaper*¹⁰ that the strategy development per product category (such as electronics, plastics, textiles, cars, tires, etc.) takes as a starting point the analysis of all market and technological options for R1 to R7, and their cost levels. This should determine which use of these options is necessary to realize the generic objective of the circular economy policy. In other words; what is needed to reduce the use of primary raw materials by 50% by 2030 and by (almost) 100% by 2050. Such a fundamental approach is lacking in the draft Circular Materials Plan and associated waste and chain plans. The “*Guidelines for the use of minimum standards*” now provide guidelines for assessing individual applications for processors, but there is a lack of management at system level, i.e. how the collectives of producers, which fall under the EPR, are managed.

B – Put an end to downcycling due to the far too low-cost threshold

In previous publications and briefings to the government¹¹, we have consistently indicated that from the perspective of the responsible producers, the general ‘threshold value’ of €205 per tonne of waste for processing as ‘high-quality waste management’ as set out in the LAP3 is the fundamental cause of large-scale ‘downcycling’: only very low-quality recycling methods (within R7) have a chance in this way. The result is that the industries for high-quality recycling do not get a chance in the market.

This has been adjusted somewhat in the *draft Circular Materials Plan*. The terminology has been changed to ‘financial exceptions’ under ‘special situations’. It now states that ‘*processing in a lower-quality manner is permitted if regular processing would cost the disposer more than €265*

per tonne' (par. 4.2.1. "Guideline for the use of the minimum standard"¹²). This still leaves the door wide open for downcycling. The amount has indeed been increased from €205 to €265¹³, but the figure of €205 has been around for 2 decades. The new amount is therefore less than an inflation correction.

Instead of this 'threshold' or 'exception option', the preferred processing method should be determined, as indicated under -A-. This will lead to much higher costs for processing, certainly in the first period, in which high-quality processing methods must be developed. However, it should be noted that the costs of the current system are exceptionally low: between 0.11% and 1.6% of the product price¹⁴.

C – Provide a real **incentive for circular product design**.

The low costs mentioned for producers also mean that there is no incentive to come up with better product designs. The recommendations under -A- and -B- may lead to a cost increase of a few percent compared to the average product price. But that is not enough. In the aforementioned *Whitepaper*¹⁵ and elsewhere, a few other cost types are mentioned that should also be passed on to the producer in the context of EPR:

- A fee to cover the municipal costs for the part of the products that is not collected by the producer (organisations) after use, but via the residual waste;
- Fees for thrift shops, second-hand shops and repair services for avoiding the creation of waste.
- The fee for processing after export (see point 2 below).

In addition to strengthening the financial incentive, it is also essential that **the price incentive also directly affects** the performance of producers in the circular redesign of products. The current sector-based waste and chain plans for sectors for which EPR applies do not include any provisions to effectively set up the tariff structure, such that companies that use a lot of secondary materials in their products actually pay a lower contribution. Without such a direct link, little effect can be expected from the increased focus on Ecodesign (as described in Chapter 4 of the *Textile Chain Plan* and the *Paper and Cardboard Chain Plan*).

2. **The international dimension of the circular economy requires taking responsibility for waste leakages to low-wage countries (such as Central Africa / Southeast Asia).**

In particular, the document "*Cross-border transport*", which also focuses on the new rules of Regulation (EU) 2024/1157 (nEVOA), pays attention to this problem, as do the relevant paragraphs in the various sector-based waste and chain plans. The nEVOA has implemented a number of tightening measures. Based on our experiences, this will only to a limited extent solve the problems caused by Dutch and European exports in the low-wage countries in Central Africa and Southeast Asia.

This is related to the many back routes that are found for products such as electronic equipment, textiles, cars, car tires and plastics, to still export them as 'second-hand' products. In some of the waste and chain plans, explicit attention is paid to this. For example, the *textile chain plan* (p. 18) discusses research into the negative effects of this export. In the *waste plan for electronic equipment*, illegal export is called a serious problem (p. 15). In addition to these two sectors, this problem also occurs in cars and car tires.

Despite the attempts to reduce this export, responsibility will also have to be taken for the effects of this export to low-wage countries. In previous studies, we showed that on the one hand, the population only have access to these exported second-hand products to a very large extent, which only continue to work for a short time. New products are too expensive for them. On the other hand, these countries lack a well-functioning infrastructure for the collection and high-quality recycling of these products, with all the consequences this entails for public health and the environment.

Responsibility for these unintended serious effects can be taken by taking steps towards the application of ***Ultimate Producer Responsibility***⁸. The essence is that the existing EPR systems in the European Union for these product groups also reimburse costs for setting up high-quality processing of both legally and illegally exported waste from Europe, when it eventually enters the waste phase. The share of this European export in the national waste flows of these countries (such as Ghana, Nigeria, Kenya, Vietnam, Indonesia) can be determined using various methods. The same cost reimbursements must be given by the producers for these flows as within Europe. This money is to be used to set up a sound processing infrastructure on site. The Netherlands can (if possible, with a few other countries) set up systems for Ultimate Producer Responsibility in initial pilots. This can then be scaled up at European level.